

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

МИРЗАЕВ Анвар Сатторалиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027351>

ЎЗБОШИМЧАЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ЗАРУРАТИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ўзбошимчалик жиноятининг вужудга келиш тарихи, ушбу жиноятни тергов қилишнинг ижтимоий-ҳуқуқий зарурати, тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари, ўзбошимчалик жиноятини тергов қилишда аҳамият берилиши лозим бўлган ҳолатлар, ўзбошимчалик жиноятини тергов қилишда учраётган муаммоли ҳолатлар ҳақида сўз юритилган. Шунингдек мақолада ўзбошимчалик жиноятини содир этилишини олдини олиш, мазкур жиноятни камайтириш юзасидан Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодексига таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: қонун, давлат ҳокимияти, жиноят қонуни, жиноий жазо, ўзбошимчалик, ўзбошимчаликнинг субъектлари, жабрланувчи.

МИРЗАЕВ Анвар Сатторалиевич

Академии МВД Республики Узбекистан

соискатель

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается история возникновения произвольного преступления, социально-правовая необходимость расследования этого преступления, специфика расследования, обстоятельства, которым следует придавать значение при расследовании произвольного преступления, проблемные ситуации, с которыми сталкиваются при расследовании произвольного преступления. В статье также выдвигаются предложения и рекомендации к Уголовному кодексу Республики Узбекистан по предотвращению совершения произвольного преступления, по сокращению этого преступления.

Ключевые слова: Закон, Государственная власть, уголовное право, уголовное наказание, субъекты произвола, потерпевший.

MIRZAEV Anvar Sattaraliyevich*Applicant of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan***THE SOCIAL AND LEGAL NECESSITY OF INVESTIGATING AN ARBITRARY CRIME****ANNOTATION**

This article examines the history of the occurrence of an arbitrary crime, the socio-legal necessity of investigating this crime, the specifics of the investigation, the circumstances that should be given importance in the investigation of an arbitrary crime, problematic situations encountered in the investigation of an arbitrary crime. The article also puts forward proposals and recommendations to the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan to prevent the commission of an arbitrary crime, to reduce this crime.

Keywords: Law, State power, criminal law, criminal punishment, subjects of arbitrariness, the victim.

Хуқук назариясига кўра, ҳуқук ижтимоий ходиса ҳисобланиб, жамият, унинг тузилмаси ва айрим таркибий элементлари ҳуқуқларнинг юзага келишини ва уларнинг вазифасини белгилайди [1].

Ўз навбатида, жиноят ҳам ҳуқуқий, ҳам ижтимоий ходиса сифатида баҳоланади [2] зеро, жиноят, биринчидан, одамлар хулқ-атворининг юридик тавсифи ҳисобланади, иккинчидан, одамлар ўртасида юзага келган муносабатларда салбий ўзгаришларни ифодалайди. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, қонунда муайян жиноят таркиби белгиланар экан, бунда кимнингдир ихтиёрига қараб иш кўрилмайди, балки жамиятда муайян тарихий даврда ташки омиллар таъсирида юзага келадиган зиддиятлар ҳисобга олинади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21-моддасида инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, жамият ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги шартлиги белгиланган [3].

Фуқаролар томонидан ўз ҳуқуқларини амалга оширишда қонунда белгиланган тартибга риоя қилмаслик, энг аввало, бошқа манфаатдор фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига, давлат ва жамият манфаатларига хавф туғдириши билан хатарлидир [4].

Жиноят ҳуқуқи фанида юқорида кўрсатилган асосларнинг мазмуни, жиноятчиликни, бинобарин, энг муҳим ижтимоий муносабатларга зарар етказувчи ёки шундай зарар етказишнинг реал хавфини юзага келтирувчи ҳаракат ёки ҳаракатсизликни жазога лойиқлигини тавсифлаш учун нима ҳал қилувчи аҳамият касб этиши ҳақида ягона ёндашув шаклланмаган. Айни вақтда, шу нарса аниқки, жиноят-ҳуқуқий тадқиқотда жамият учун хавф туғдирадиган қилмиш (хулқ-атвор)ни ўрганиш биринчи даражали аҳамият касб этади, чунки жавобгарликни белгилаш муаммоси “жиноятчини қандай жазолаш керак”, деган савол билан эмас, балки “уни нима учун жазолаш керак”, деган савол билан боғлиқ бўлади.

Криминалистика фанининг замонавий доктринаси унинг жиноий фаолият ва жиноятни яширишнинг диалектик бирлигини, жиноятни ошқор қилиш ёки олдини олиш фаолиятини акс эттирувчи объектнинг икки томонлама хусусиятини шакллантиради [5].

Аксарият тадқиқотчилар фикрига кўра, қилмишнинг объектив белгиси сифатида ижтимоий хавфлилик жиноий жавобгарлик юзага келишининг бош асоси ҳисобланади [6].

Бу борада М.Х. Рустамбаев ҳам ЖК 14-моддасида жиноят тушунчасининг асосий белги ва аломатлари белгиланганки, уларга қараб у ёки бу қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги ёки ижтимоий фойдалилигини аниқлаб олиш мумкин [7], деб марказий урғуни ижтимоий хавфлилик масаласига қаратади.

Жиноят-хукукий адабиётларда яна бир ёндашув ҳам ўз аксини топган бўлиб, тарафдорлари криминаллаштиришнинг турли асосларини кайд этадилар. Масалан, Е.Витман куйидагиларни ўз ичига олган тизимни кайд этади:

а) юридик-криминологик асослар (қилмишнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ва статистик кўрсаткичлар);

б) ижтимоий-иктисодий асослар (етказилган зарар, жиноят-хукукий тақиқ салбий оқибатларининг йўқлиги, уни амалга ошириш учун моддий ресурсларнинг мавжудлиги);

в) шахснинг хукукий онги ва рухияти даражасини белгилайдиган ижтимоий-психологик омиллар, шунингдек тарихий аънаналар [8].

Юқорида баён этилган нуқтаи назарлар ҳамда бошқа махсус адабиётлар ва илмий тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, у ёки бу қилмиш учун жиноий жавобгарликнинг белгиланганлиги асослари тизимини тавсифлаш мумкин эмас. Бунинг сабаби шундаки, ҳар бир жиноятни криминализация қилиш асосларининг рўйхати ҳам, мазмуни ҳам бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади.

Шуни ҳисобга олган ҳолда, биз ўзбошимчалик учун жиноий жавобгарлик белгиланишининг куйидаги асосларини алоҳида ажратишни лозим топдик:

а) Ўзбошимчаликнинг кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказадиган ижтимоий хавфлилик даражаси;

б) Ўзбошимчаликнинг ва унга ўхшаш жиноятларнинг статистик кўрсаткичлари;

в) кўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилган ҳолларда ўзбошимчаликка қарши жиноят-хукукий бўлмаган бошқа воситалар билан курашишнинг имконияти мавжуд эмаслиги.

Демак, жамиятнинг ўзбошимчаликка нисбатан жиноят-хукукий таъсир кўрсатишга бўлган эҳтиёжини белгилайдиган бош асос унинг ижтимоий хавфлилик даражаси ҳисобланади.

“Ўзбошимчалик” атамасининг ижтимоий-хукукий мазмунини аниқлашда, энг аввало, мазкур тушунчанинг лексик маъносидан келиб чиқиш лозим. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида “Ўзбошимчалик” сўзининг маъноси “ўзбошимча иш, хатти-ҳаракат” деб тушунтирилган [9].

Бошқа луғатларда “ўзбошимчалик” муайян ишларни ҳал қилишда қонуний тартибни бузиш, бирон-бир нарсани қонунга хилоф равишда ўзбошимчалик билан амалга ошириш сифатида тавсифланади. Кўриб турганимиздек, ўзбошимчалик умумий ишлатиладиган маънодан анча кенг ҳаракатларни назарда тутаяди. Бирок, маълумки, ҳар қандай жиноий қилмиш жиноят таркибининг белгиси сифатида мазмунан аниқ бўлиши лозим ва ўзбошимчалик жинояти ҳам бундан мустасно эмас [10].

Демак, ўзбошимчаликда шахс, шу жумладан, ўзбошимчалик билан, яъни (мазкур сўзнинг этимологик маъносидан келиб чиққанда) “ўз ихтиёрига кўра”, “сўрамасдан”, айни ҳолда -керакли санкцияни олмасдан иш кўради.

М.Рустамбаев ва Б.Ахраровлар ўзбошимчалик деганда, бирор-бир ҳаракатларни содир этиш (йўлда тўсиқлар қуриш, ҳисоб рақамидан пулларни олиш, ва хоказо) ёки айбдор хукукий ҳужжат ёки шартномага биноан тарзда ҳаракат этиши шарт бўлганда, қонуний ҳужжат билан ўрнатилган бирор ҳуқуққа эга бўлиш ёки уни амалга ошириш тартибини бузган ҳоллардаги хавфсизлиги (пуллардан тўлашдан, бошқа бир буюмни келтириб беришдан, қайтаришдан қочиш, бўйин товлаш ва хоказолар) тушунилади [11] деб қайд этишади.

В.В.Сташис ва М.И.Бажанов фикрига кўра, бирон-бир ҳаракатларни ўзбошимчалик билан амалга ошириш уларни қонунда белгиланган тартибга зид равишда, бузилган ҳуқуқни қўриқлаши, таъминлаши ёки тиклаши лозим бўлган давлат органларини четлаб ўтган ҳолда бажаришни англатади [12].

Келтирилган иқтибослардан кўриниб турганидек, номлари зикр этилган олимлар умуман олганда ўзбошимчалик жиноятининг таркибида ўзбошимчалик ҳаракатлари ҳуқуқни қонунда ва бошқа ҳужжатларда назарда тутилган тартибга мувофиқ бўлмаган тарзда амалга оширишдан иборат, деган фикрни илгари сурганлар. Биз бу хулосага қўшиламыз.

Агар ҳуқуқлар норматив ҳуқуқий ҳужжатда белгиланган тартибга мувофиқ амалга оширилган бўлса, ўзбошимчалик жиноятининг таркиби мавжуд бўлмайди. Бошқача айтганда, ҳуқуқлар қонуний тартибни бузмасдан амалга оширилган жойда кўриб чиқиладиган жиноят таркиби ҳам мавжуд бўлмайди.

Шундай қилиб, ўзбошимчалик -бу шахснинг ўз ҳақ-ҳуқуқини қонунда ёки бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатда белгиланган тартибга зид равишда амалга оширишидир. Мазкур қилмишнинг жинойлигини белгиловчи белгилар қаторида, энг аввало, унинг ижтимоий хавфлилигини эътироф этиш жоиз.

Ижтимоий хавфлилиқ, энг аввало, тажовуз объектида мустахкамланади, чунки аксарият ҳуқуқшунослар фикрига кўра, жиной хулқ-атвор натижасида салбий ўзгаришлар айнан тажовуз объектида юзага келади. Жинойт оқибатлари реал воқеликнинг турли хусусиятга эга бўлган салбий ўзгаришларини ўзида ифодалайди. Уларнинг мазмунини аниқлаш катта аҳамият касб этади, чунки ижтимоий хавфлилиқнинг пировард натижаси жинойт-ҳуқуқий норма санкциясида мустахкамланади.

Жинойт фаолият инсон амалиёти натижаси сифатида ижтимоий воқеликда салбий ўзгаришлар ясайди. Бу ўзгаришлар, энг аввало, шунда намоён бўладики, жинойт бошқа криминал ҳаракатлар билан бирга “жамиятнинг мавжудлик шароитларида сифат ўзгаришлари ясаш хавфини туғдиради” [13].

Хар қандай жинойтнинг мазкур асосий оқибати муайян жинойт, шу жумладан ўзбошимчалик келтириб чиқарадиган салбий ўзгаришлар билан тўлдирилади.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, ўзбошимчалик жинойтнинг мустақил оқибати сифатида унинг муайян ҳудудда нормал ижтимоий муҳитни бузишга қодирлигини эътироф этиш мумкин, чунки у қуп сонли одамларнинг манфаатларига дахл этиши мумкин. Бундан ташқари, ҳуқуқдан қонунга ҳилоф равишда маҳрум қилиш одамда норозилиқ уйғотиши табиий. Боз устига, бу фавқулудда қилмишларга, ҳатто жинойт содир этишга туртки бериши ҳам мумкин.

Ўзбошимчалиқнинг яна бир салбий жиҳати шундайки, унинг шаклларида бири ҳуқуқ нормаларига зид бўлган ҳуқуқларни амалга оширишни ўзида ифодалайди. Ўзбошимчалиқ ҳаракатлари натижасида баъзан жинойт мақсадларни кўзловчи ғайриқонуний принципларга асосланган усуллар ишга солинади. Шундай қилиб, ўзбошимчалиқ натижасида жинойтчилар дунёси гоёлари, одатлари ва анъаналари жамиятга кириб келади, чунки жинойт содир этувчи шахсларнинг аксарият қисми шундай салбий гоёлар билан зарарланган бўлади. Бунинг оқибатида жамиятнинг маънавий кийёфаси салбий томонга ўзгаради.

Ўрганилаётган жинойтнинг оқибатлари муаммолари таҳлилига яқун ясар эканмиз, шуни қайд этиб ўтишни истар эдикки, ўзбошимчалиқка жинойт-ҳуқуқий таяик белгилаш асосларидан бири мазкур қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги ҳисобланади. Ўзбошимчалиқнинг ижтимоий хавфлилиги унинг турли хусусиятга эга бўлган зарар етказиш қобилиятида намоён бўлади.

Жинойтчиликда юз берган сифат ўзгаришлари ўзбошимчалиқнинг сифат ўзгаришларида ҳам сезиларли даражада уз аксини топган. Ўзбошимчалиқнинг хавфлилиги у амалда қўп учраши, жиддий зарар етказиши ва бундай жинойт ҳаракатлар оғир оқибатларга олиб келиши билан белгиланади. Баъзан, жинойтчилар ўзбошимчалиқ содир этиш жараёнида бошқа жинойтларга ҳам қул урадилар.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 229-моддасида назарда тутилган тақдирнинг белгиланиши қўп миқдорда зарар ёки жиддий зиён етказилишига олиб келган ўзбошимчалиқка қарши фақат жинойт-ҳуқуқий воситалар ёрдамида қурашиш мумкинлигидан келиб чиққан. Айни вақтда, ўзбошимчалиқ билан етказиладиган зарар ҳажми, шунингдек ўзбошимчалиқ ҳаракатларининг баъзи бир шакллари (жисмоний ёки руҳий зурлик ишлатиш, бир гуруҳ шахс бўлиб ўзбошимчашпж содир этиш ва ш.к.) бузилган ҳуқуқни фақат жинойт ҳуқуқи воситалари ёрдамида тиклаш мумкинлигидан далолат беради.

Яна шуни таъкидлаш лозимки, амалдаги қонун ҳужжатларида фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини ўзбошимчаликдан лимоя қилиш имконини берадиган бошқа воситалар ҳам назарда тутилган. Масалан, фуқаролик қонун ҳужжатларида ўз фуқаролик ҳуқуқларини ўзи ҳимоя қилиш институти, маъмурий ҳуқуқда эса -ўзбошимчаликнинг муайян турларини содир этганлик учун маъмурий жазолар назарда тутилган.

Демак, таҳлил қилинаётган масала юзасидан фуқаролик ҳуқуқий ва маъмурий жавобгарлик чоралари мавжуд бўлса, бундай қилмишга нисбатан жиноий жавобгарлик белгилашнинг зарурати нимада, қонун ҳужжатларида ушбу қилмиш учун жавобгарлик масаласини моддий, интизомий ёки маъмурий жавобгарлик, яъни фуқаролик, меҳнат ва маъмурий юрисдикция доирасида ҳал қилса бўлмайдими каби саволлар юзага келиши табиий.

Юқорида кайд этилганлардан хулоса сифатида ўзбошимчалик учун жиноий жавобгарлик белгиланган қонун нормаларининг ривожланиш тарихини қуйидаги босқичларга ажратиш мумкин:

1-босқич: 1926 йилгача бўлган давр бу даврда мамлакатимиз ҳудудида жиноят қонунчилиги кодификация қилинмаган, ўзбошимчалик учун жиноий жавобгарлик масаласи асосан шариат қоидалари асосида қуриб чиқилган ва ҳал қилинган;

2-босқич: 1926-1960 йиллар -бу даврда 1926 йилги ЖКда ўзбошимчалик учун жавобгарлик назарда тутилган аниқ норма белгиланган;

3-босқич: 1960-1995 йиллар -бу даврда 1959 йилги ЖК амалда бўлган ва 1926 йилдаги нормадан фарқ қилувчи қатор нормалар кодексда акс этирилганлиги (жумладан, етказилган зарарнинг ҳажми ва миқдори бўйича шартлар белгиланганлиги) сабабли алоҳида босқич сифатида ажратилди;

4-босқич: 1995-2009 йиллар -бу даврда жиноят қонунида янги белгиланган принциплар асосида ЖК янги таҳрирда ишлаб чиқилди. ЖК 229-моддасида ўзбошимчалик учун жавобгарлик назарда тутилди;

5-босқич: 2009 йилдан ҳозиргача бу даврда ўзбошимчаликка нисбатан ярашувчилик институтининг жорий этиш имкони яратилди, шунингдек, жиноят қонунида мавжуд айрим бўшлиқлар ва амалиётда юзага келаётган ноаниқликлар бартараф этилди.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. М.А.Авлиякулова “Ўзбошимчалик учун жавобгарлик” монография ТДЮИ. Тошкент 2015 йил 10 бет
2. Марцев А.И Общие вопросы учения с преступлении, -Омск, 2000, -С. 61.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 21-моддаси. <https://lex.uz/docs/6445145>
4. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик. Р. Кабулов, А. Отажонов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016 Б-624
5. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2001 - с. 32; Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1999. Т. 1. - с. 31 -63 и др
6. Грибежкин Ф. Общественная опасность преступления и ее характеристики. Уголовное право. 2006, -С. 23,
7. Рустамбаев М.Х Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси, Умумий қисм. Жиноят тўғрисида таълимот, Дарслик. -Т.: ИЛМ ЗИҲО, 2010, -Б, 13
8. Витман Е. В, Самоуправство: проблемы квалификацнн. Дисс_ на соис, учен. степ. канд, юрид. наук -Екатеринбург, 2006. -С, 18.
9. Узбек тилининг изоҳли лутати, “Ў” харфи -Т.: 2010. -Б, 136,
10. Грамматчиков М, В, Преступление, Состав преступления: Учебное пособие. - Красноярск, 2006, -С. 93.
11. Рустамбаев М., Ахраров Б, Бошқарув тартибига қарши жиноятларни квалификация қилиш: Ўқув қўлланма, Т: ТДЮИ, 2006, - Б. 122
12. Сташис В.,В., Бажанов ММ, Преступления против порядка управления, -Харьков, 1991. -С 59.
13. Титенков ИЛ. Уголовная ответственность за самоуправство. Дисс. на соис. Вен, степ. канд. юрид. наук -Красноярск, 2009, -С. 28.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz